

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

**РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШНИНГ
МОРФОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ****Шейхова Х.К.**

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетиши (БАҚК) сабабларини морфологик жиҳатдан ўрганиш ва уларнинг гистологик хусусиятлари кўриб чиқилган. БАҚК патогенезида эндометрийнинг морфологик ўзгаришлари муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотда эндометриал гиперплазия, эндометриал полиплар, эндометрит ва бошқа патологияларнинг гистологик белгиларини аниқлаш асосий вазифа қилиб олинди.

Калит сўзлар: репродуктив ёш, бачадондан аномал қон кетиши, морфология, эндометрий, гиперплазия, эндометриал полип.

**MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN WOMEN
OF REPRODUCTIVE AGE****Sheykhova H.K.**

Urgench Branch of Tashkent Medical Academy, Urgench, Uzbekistan

Resume. This article reviews the morphological study of the causes of abnormal uterine bleeding (AUB) in women of reproductive age and their histological characteristics. Morphological changes in the endometrium play an important role in the pathogenesis of AUB. The main task of the study was to identify histological signs of endometrial hyperplasia, endometrial polyps, endometritis and other pathologies.

Keywords: reproductive age, abnormal uterine bleeding, morphology, endometrium, hyperplasia, endometrial polyp.

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА****Шейхова Х.К.**

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлен обзор морфологического исследования причин аномальных маточных кровотечений (АМК) у женщин репродуктивного возраста и их гистологической характеристики. Морфологические изменения эндометрия играют важную роль в патогенезе АМК. Основной задачей исследования было выявление гистологических признаков гиперплазии эндометрия, эндометриальных полипов, эндометрита и других патологий.

Ключевые слова: репродуктивный возраст, аномальные маточные кровотечения, морфология, эндометрий, гиперплазия, эндометриальный полип.

Кириш. Бачадондан аномал қон кетишларига (БАҚК): -давомийлиги (8 кундан кўп) ёки йўқотилган қон ҳажми (80 мл дан кўп), ва такрорийлиги бўйича ҳаддан зиёд юкори бўлган қон кетишлар киради. Акушерлик ва гинекологик амалиётларда доимий кузатилиб туради ва 35 ёшдан ошган репродуктив даврдаги аёлларнинг тахминан 10-30% ни ташкил қилади. [5]. “Репродуктив ёшдаги ҳомиладор бўлмаган аёлларда БАҚК сабаблари бўйича FIGОнинг (PALM СОЕIN) таснифлаш тизими” 2011 йилда ишлаб чиқилиб ва 2018 йилда қайта кўриб чиқилган бўлиб, БАҚКнинг этиологик омилларига асосланган. [4]. Бачадондан аномал қон кетиш (БАҚК) репродуктив ёшдаги аёллар орасида кенг тарқалган гинекологик муаммо бўлиб, унинг келиб чиқиш сабаблари турли хилдир. [2]. БАҚКнинг асосий сабабларидан бири эндометрийнинг морфологик ўзгаришлари ҳисобланади. Эндометриал гиперплазия, эндометриал полиплар ва эндометрит каби ҳолатлар БАҚКнинг морфологик асосларини ташкил этади. [3]. БАҚК да эндометриал полиплар ривожланишининг асосий сабабларидан бири эндометриумда эстроген ва прогестерон рецепторлари экспрессияси бузилишидир, пролиферация ва ангиогенезни кўзгатувчи сигнал йўлларининг фаоллигининг пасайиши, апоптоз етакчи ўрин эгаллайди [1]. Бу патологик ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш репродуктив саломатликни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Тадқиқотимизда 25–45 ёш оралиғидаги БАҚК билан касалланган 65 нафар аёлнинг бачадон ичидан олинган биопсия ва қириндилари гистологик таҳлил қилинди.

Биопсия натижасида беморлардан олинган тўқималар ва олинган материалларга биопсия ҳамда операцион материалларни гистологик текшириш усуллари унификацияси бўйича кўрсатмага мос равишда ишлов берилди, яъни олинган материал фосфат буферли (pH=7.4) 10% ли нейтрал формалинда камида 24 соат давомида қотирилган бачадон бўлаклари оқар сувда 3-4 соат ювилади, кейин 70, 80, 90, 96, 100 %ли спиртларда ва хлороформда сувсизлантирилди ва воск қўшилган парафин қуйилиб, блоклар тайёрланди. Парафинли блокчалардан ротацион микротомларда қалинлиги 3-5мкм бўлган кесмалар тайёрланди ва кесмалардаги парафин 57 °С термостатда кисилол ёрдамида эритилиб олиб ташланди, гематоксилин-эозинда бўйлиб, (СҲАН) Белгия микроскопида микроскопик текширувлар ўтказилди. Барча текширилган аёллар мунтазам жинсий ҳаёт кечирган. Фертил функциянинг амалга ошиши иккала гуруҳда деярли бир хил бўлган. Асосий гуруҳдаги аёлларнинг анамнези бўйича 5,8 фоизда кечки ҳомила тушиши (ҳомилдорликнинг 18-24 ҳафтасида) кузатилган, 8,7 фоизда туғруқ пайтида бачадон бўшлиғини қўл билан текшириш ўтказилган ва 8 нафар беморда абортдан кейин бачадон ҳамда унинг ортиқларининг яллиғланиш касалликлари қайд этилган. Улардан иккитасида бачадон бўшлиғини икки марта қайта қириб тозалаш амалга оширилган.

Натижалар ва муҳокама: БАҚК нинг клиник белгилари турли хил давомийлик ва интенсивликдаги қон кетишлар, қорин пастки қисми ва думғаза соҳасидаги оғриқлар, камқонлик билан ифодаланган. Эндометрий гиперплазиясида эндометрийнинг кўриниши турлича бўлиб, у гиперплазия турининг (оддий ёки полипсимон) хусусиятига, қон кетишнинг мавжудлиги ва давомийлигига боғлиқ эди. Эндометрий қалинлашган, оч пушти рангда, бурмалар ҳосил қилган. Гистероскопия пайтида қон кетиш кузатилганда, бачадон бўшлиғида эндометрийнинг оч пушти рангдаги попуксимон қисмлари аниқланган. Қолган қисмида эндометрий юпқа ва оқиш бўлган. Эндометрий гиперплазиясининг полип шаклидаги хилида бачадон бўшлиғида оч пушти ёки пушти рангда бўлиб, 0,2-0,5 см гача ўсиб боради. Кўпчилик ҳолларда гиперплазияланган эндометрий цикл фазаларига мос келадиган эндометрийга ўхшарди.

Таҳлил натижалари кўрсатдики, БАҚК билан касалланган аёлларда эндометриал гиперплазия ҳолати энг кўп (58,4%) учрайдиган морфологик топилма бўлди. Морфометрик ўлчамлари олиниб ўлчаб чиқилди.

Расм-1. Эндометрий безли гиперплазияси. Эндометрий без эпителиларининг узунлик ўлчамлари келтирилган. Ўлчами 40x10. Бўёк Г.Э.

Гиперплазия кўринишида эндометрий қатлами қуюқлашган, безлар сони кўпайган ва без эпителиал хужайралари ядросининг гиперхроматози кузатилди. Эндометрийнинг безли-кистозли гиперплазиясида кистоз кенгайган эндометрий безлари яққол намоён бўлади. Улар орасидаги строма кичрайган бўлади.

Эндометриал Полиплар эндометрийдан юқори кўтарилиб турадиган, безларнинг кистик кенгайиши, строманинг фиброз ўзгариши билан тавсифланди. Эндометрий беши эпителиал хужайраларининг баландлиги ва қалинлиги ўлчами ўлчаб чиқилиб таққосланди. Эндометрий полипи — эндометрийнинг локал безувчи тўқима кўпайиши бўлиб, аномал қон кетишларнинг кўп учрайдиган сабаби ҳисобланади. Полипнинг морфологиясида асосан васкуляризациянинг ривожланганлиги қон кетиш жараёнида муҳим омилдир. Аномал қон кетишларда эндометрий полипи

диагностик ва терапевтик аҳамиятга эга бўлиб, уни аниқлаш ва тўғри даволаш аёлларнинг саломатлиги учун муҳим. Полиплар якка думалоқ, овал ёки чўзинчоқ шаклда, оч пушти ёки оч сарик рангда кўринган, баъзида полипнинг учи тўқ қизғиш-бинафша рангда бўлган. Эндометрийнинг диффуз полипозиди гистероскопик манзараси эндометрийнинг полипсимон гиперплазиясидан фарқланмаган. Бу ҳолларда ташхис гистологик текширув орқали тасдиқланган.

Расм-2. Намуна-2. Бемор 37 ёшда. Эндометрийнинг безли-кистозли гиперплазияси. Эндометрий без эпителиларининг баландлик ўлчамлари келтирилган. NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/HAMAMATSU PHOTONICS /431-3196 JAPAN)да сканер қилинган. Бўёқ Г.Э. Ўлчами 40x10.

Расм-3. Эндометрийнинг безли фиброз полипи. Полип юзаси эпителиларининг узунлик ўлчамлари келтирилган. Ўлчами 40x10. Бўёқ Г.Э.

Эндометрий беши полипида, полипларнинг ўртача диаметри, таркибидаги қон томирларнинг эгаллаган майдони, томирлар диаметри, без хужайраларининг диаметри ва баландлиги ўлчанди ва махсус дастурий таъминот орқали инсон омилсиз, барча маълумотлар қайта ишланди ва таҳлил натижалари муҳокама қилинди.

Эндометрит 1,6% ҳолларда аниқланди. Бунда эндометрий стромасида лимфоцитлар, плазмоцитлар ва нейтрофил лейкоцитлар инфильтрацияси кузатилди. Сурункали эндометрит ҳолатларида строманинг фиброзлашиши ва қон-томирлар деворининг қалинлашиши характерли белгилари кузатилди.

Эндометрий беzi эпителий хужайраларининг баландлиги ва қалинлиги ўлчами, мкм.

№		Эндометрий без эпителийларининг катталиклари мкм						Эндометрий без эпителийларининг ўртача қалинлиги		R
		Бачадон гумбази		Бачадон танаси		Истимико сервикал сохаси				
		Эпител ий баланди ги	Эпител ий қалинл иги	Эпител ий баланди ги	Эпит елий қали нлиг и	Эпит елий бала ндиг и	Эпит елий қали нлиг и			
1	Эндометр ийнинг безли гиперплаз ияси (n =36)	20,65±1 ,12	6,31±0, 32	24,05±0 ,45	6,55± 0,22	18,0 1±0, 43	4,28 ±0,1 1	20,90±0 ,51	5,71±0, 22	0,0 1
2	Эндометр ий безли полипоз (n=28)	41,17±2 ,25	8,13±1, 01	46,25±2 ,62	8,61± 0,75	32,9 ±1,9 7	7,23 ±0,3 3	40,11± 2,27	7,99±0, 69	0,0 1

Хулоса: Репродуктив ёшдаги аёлларда БАҚКнинг асосий морфологик сабаблари эндометриал гиперплазия, эндометриал полиплар ва эндометрит ҳисобланади. Ушбу морфологик ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятларини билиш, уларни ўз вақтида аниқлаш ва муолажа қилиш, БАҚКнинг олдини олиш ва репродуктив саломатликни яхшилашда катта аҳамиятга эга. Эндометрий тўқимасининг морфофункционал фаол сохаларида қон кетиш фониди томирларнинг кенгайиши, эндометрий без эпителийларидаги морфометрик параметрлари ўзгариши, ўлчами ошишига олиб келиши аниқланди, ҳамда қон томир диаметрлари, қон томирларнинг эгаллаган майдони морфометрик ўлчамини билиш, клиницистларга бачадондан аномал қон кетиш кузатилганда қон кетишни прогнозлаш имконини яратди.

Адабиётлар рўйхати:

- Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. *Int J Gynaecol Obstet.* 2011;113(1):3–13.
- Silverberg SG, Tabbara SO. The uterine corpus. *Silverberg's Principles and Practice of Surgical Pathology and Cytopathology.* 2006:2153–2208.
- Mutter GL. Endometrial intraepithelial neoplasia (EIN): Will it bring order to chaos? *Gynecol Oncol.* 2000;76(3):287–290.
- Mazur MT, Kurman RJ. *Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings.* 2nd ed. New York: Springer; 2005.
- Tavassoli FA, Devilee P. *Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. WHO Classification of Tumours.* IARC Press; 2003.

Иқтибос учун: Шейхова Х.К. Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетишнинг морфологик ўзига хослиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 572–575. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782299>